

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

БОРЬБА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОППОЗИЦИОННЫМИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ МОЛОДЁЖИ В СИМБИРСКОЙ (УЛЬЯНОВСКОЙ) ГУБЕРНИИ В 1918 - 1928 ГОДЫ

Мухамедов Рашит Алимович¹, Бойко Наталия Семёновна²,
Филатов Артём Владимирович³

¹Доктор исторических наук, профессор, Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, площадь Ленина 4/5, Ульяновск, Россия

²Доктор исторических наук, профессор, Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, площадь Ленина 4/5, Ульяновск, Россия

³Кандидат исторических наук, Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, площадь Ленина 4/5, Ульяновск, Россия

Аннотация

В статье рассматривается процесс борьбы комсомольской организации с оппозиционными и альтернативными объединениями молодежи в Симбирской (Ульяновской) губернии в 1918 - 1928 гг. Авторы на базе впервые введенных в научный оборот архивных материалов из фондохранилищ Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, эго-документов и периодической печати затрагивают вопросы формирования комсомольского движения в регионе, раскрывают особенности его взаимодействия с партийными и правоохранительными органами в рамках борьбы с некоммунистическими молодежными организациями. В работе скрупулезно проанализирован и процесс получения комсомолом монополии на осуществление работы с молодежью. В заключении отмечается, что в Симбирской (Ульяновской) губернской комсомольской организации и ее подведомственных комитетах, невзирая на регулярно возникавшие трудности, удалось наладить на высоком уровне взаимодействие с партийными структурами и заручившись поддержкой правоохранительных органов осуществить ликвидацию всех действующих в регионе альтернативных и оппозиционных молодежных организаций, обеспечив себе монопольное положение.

Ключевые слова: история, страна, губерния, крестьяне, молодежь, комсомол.

I. ВВЕДЕНИЕ

Коммунистический союз молодежи за 73 года своей непрерывной деятельности стал важнейшей жизненной школой для 200 миллионов представителей молодого поколения Советского Союза.

Комсомол, являясь единственной массовой молодежной общественно-политической организацией и инструментом, при помощи которого осуществлялось идеологическое воспитание и мобилизация, внес свою лепту в социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны. История молодежной организации завершилась 27 сентября 1991 года, когда по итогам Двадцать второго чрезвычайного съезда ВЛКСМ было принято решение о ее ликвидации.

В то же время, стоит не забывать о том, что в первые годы после установления Советской власти комсомол являлся лишь одной из многочисленных среди различных по своим политическим предпочтениям и роду деятельности молодежных организаций. Однако, комсомолу в весьма непростых политических, социально-экономических реалиях удалось грамотно выстроить свою линию деятельности в кооперации с партийными органами и заручившись поддержкой правоохранительных структур ликвидировать существовавшие в стране оппозиционные и альтернативные течения, тем самым установив свою монополию на осуществление работы с молодым поколением. Это обстоятельство оказало большое влияние на последующее развитие Советской России, так как непосредственно «молодое поколение – движущая сила развития социума» [11, с. 164]. Проведение нами скрупулёзного анализа формирования комсомольской организации и ее методов борьбы с оппозиционными молодежными объединениями, даёт нам также уникальную возможность получить более полное представление о процессах планирования и последующей реализации советским правительством молодежного политического курса, где ведущая роль отводилась непосредственно Коммунистическому союзу молодёжи.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопросы, касающиеся борьбы комсомола с оппозиционными и альтернативными объединениями молодежи в 1918 – 1928 гг. были затронуты в работах следующими отечественными исследователями: О. В. Татариновым [21], Р. П. Осиповым [15], Н. Н. Бобковым [1], О. С. Фефеловой [22], Б. А. Оконовым [14], В. И. Соколовой [20], А. А. Шитовой [24], А. А. Слезиним [19], П. А. Меркуловым [11], а также О. В. Леоновой и А. Л. Елисеевым [9]. Тем не менее, по состоянию на текущий момент, на региональном уровне проблема практически осталась вне поле зрения ульяновских краеведов, что в свою очередь только придает особую актуальность данной научной статье.

Партийная номенклатура фактически с первых же дней была ориентирована на то, чтобы нивелировать влияние молодёжных организаций, враждебно относящихся к Советской власти. При этом, по замыслу большевиков, борьба в политическом поле не должна была способствовать экспоненциальному росту уровня известности «враждебных объединений» среди представителей молодежной среды [12]. По этой причине, в первое время, после Октябрьской революции 1917 года, Советская власть не запрещала в правовом поле такие молодежные организации. Подобного мнения власти придерживались и после принятия решения от 29 октября 1918 года о создании комсомольской молодежной организации [17, с. 3]. Так, актив ЦК РКСМ в лице Л. А. Шацкина после анализа текущей политической ситуации и потенциала развития комсомольского движения, пришел к выводу, что необходимо не популяризировать действующие движения, сиюминутно боровшиеся за влияние на молодёжную среду, прежде всего, рабочих и крестьян, а применять на регулярной основе неординарный комплекс методов, благодаря чему удастся в ближайшей временной перспективе объединить молодёжь вокруг крыла партии [23, с. 35].

Особое внимание комсомолом отводилось проведению агитационной кампании, в рамках которой в каждом населённом пункте советского государства, в том числе, и Симбирской губернии, активно осуществлялась политическая борьба за привлечение юношей и девушек в ряды комсомола.

В Симбирской губернии, процесс зарождения первых молодежных организаций, разделявших коммунистические идеи, начался еще в первой половине 1918 года и существенно ускорился после завершения Первого съезда РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи). Первое время в регионе функции Губкомла (Губернский комитет молодежи) выполняла Симбирская городская организация РКСМ. Формирование же непосредственно губернской организации комсомола завершилось лишь в сентябре 1919 года [16, с. 20]. Председателем губкомла был выбран И. Кислицин, а членами – Н. Кузнецов, М. Варейкис, В. Меркин, Крупский, Дубинский и Ф. Ксенофонтов [18]. Сразу же после образования Симбирский Губкомол взял на контроль решение задачи по созданию подведомственных ему комитетов в уездных единицах губернии [8, с. 27].

Номенклатура коммунистической партии, в том числе и ее лидер В. И. Ленин, надеялась на то, что через грамотно выстроенную работу с молодёжью большевики смогут обрести влияние на широкие массы населения, даже на изначально настроенных скептически по отношению к большевикам социальных слоёв. С помощью комсомольских организаций велась активная идеологическая работа совместно с партийными работниками по приобщению представителей молодого поколения к социально-политической деятельности. Значительное внимание в этой работе отводилось обеспечению массовости комсомольского движения, даже в реалиях большой географической протяжённости российских территорий. Большевики предполагали, что в удалённых региональных административных единицах страны всё равно будут регулярно возникать некоммунистические молодёжные организации, которые вскоре по причине активных действий комсомольцев будут стремительно терять свою популярность среди народных масс [3, л. 15].

ЦК РКП (б) регулярно отправлял Симбирскому комсомолу директивы с призывом активно бороться со всеми объединениями, кто мог представлять в ближайшей временной перспективе какого-либо вида угрозу влиянию комсомола в молодёжной среде. По результатам, принятых в 1922 году на одиннадцатом и двенадцатом съезде ЦК РКП (б) решений, а именно одобрения применения репрессий против альтернативных комсомолу объединений и их актива в молодёжной среде, инициативной группой симбирских комсомольцев была разработана специальная комплексная стратегия, подразумевавшая применение комсомольцами комбинированных методов для «искоренения враждебных движений» и завоевывания популярности среди молодёжной среды [4, л. 9]. В рамках реализации данной стратегии комсомольские активисты Симбирской губернии регулярно предоставляли эксклюзивную и достоверную информацию о реальном положении дел в молодёжном движении для местных партийных структур [3, л. 20]. Это позволяло комсомолу при помощи привлечённых по просьбе партии к работе правоохранительных структур планировать и успешно реализовывать кампанию по ликвидации действующих в регионе альтернативных молодёжных организаций [13, с. 61]. Исходя из анализа отчетов о работе Симбирской губернской комсомольской организации, можно сделать вывод о том, что действия против некоммунистических молодёжных организаций со стороны комсомола постоянно координировались с партийными структурами, всецело одобрявшими развернутую политическую кампанию [5, л. 27]. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что между партией и комсомолом существовала идеологическая спайка и кампанию по монополизации комсомольского движения они принимали исключительно в тесной координации. После завершения Гражданской войны и перехода от «Военного коммунизма» к Новой экономической политике (НЭП) кампания по борьбе с теми альтернативными движениями, кто не был откровенно враждебен советской власти существенно обострилась, что обуславливалось стремлением большевиков окончательно искоренить влияние всех молодёжных организаций, которые все еще существовали на территории Советской России.

В начале 1923 года Пленум ЦК РКСМ разослал в губернские комсомольские организации директиву, где утверждалось о том, что в стране существовали откровенно враждебные государственному строю молодёжные организации и с ними необходимо было вести беспощадную борьбу, в которой особое место отводилось культурно-просветительской работе [6, л. 11]. В стороне не остался и актив Симбирской организации РКСМ.

Комсомольцы полагали, что необходимо направить свои усилия на изменение настроений интеллигенции, чтобы не допустить ухода представителей данной социальной группы в ряды антисоветских организаций. При этом, оказываемое комсомолом влияние на рабочий класс было более значительное. Это выражалось в том, что активисты комсомола регулярно проводили агитационные мероприятия, где рабочим скрупулезно разъяснялось, что пребывание в рядах антисоветских организаций не только является аморальным проступком для порядочного советского гражданина, но и преступным деянием [7, л. 13].

В Симбирской губернии по инициативе большевиков устраивались время от времени и публичные диспуты на тему единения комсомола. Во многом, это делалось для того, чтобы посеять зерна сомнения в некоммунистических рабочих массах. Под пристальным вниманием комсомола и правоохранительных структур находились и члены антисоветских молодёжных организаций, с которыми проводили разноплановую работу с целью формирования у них убеждения о необходимости выйти из рядов «антисоветского объединения» и примкнуть к комсомолу, который даст им хорошую возможность для построения карьеры [7, л. 18].

Весьма негативно рассматривал ЦК РКСМ общественную деятельность скаутского движения, представлявшего особую опасность для комсомола ввиду их высокого уровня популярности во всем мире, в том числе, и в среде сторонников социалистических партий. Методы, предлагаемые руководством РКСМ по борьбе с организацией скаутов были весьма разнообразными и иногда носили откровенно репрессивный характер, включая в себя и насильственную высылку сторонников альтернативных молодёжных движений за пределы Советской России. Постепенно набирающий силу комсомол принял участие в нивелировании влияния и закрытия также различных спортивных организаций и обществ, к которым их лидеры относили, как правило, те организации, в чьих списках числились лица непролетарского происхождения [6, л. 14].

Для комсомольцев Ульяновской губернии особую угрозу представлял рост влияния анархических настроений в молодёжной среде. Летом 1925 года, в Ульяновской губернской советской партийной школе образовалась антисоветская организация во главе с курсантом Г. И. Кольцовым. Ядро организации составили анархически настроенные активисты общей численностью 17 человек. Работниками правоохранительных органов было установлено, что более половины анархических антисоветских активистов являлись действующими членами ВЛКСМ и ВКП (б). В состав анархической антисоветской организации входили учителя, люди с окончанным средним образованием, а также лица, связанные с выходцами из семей священников Русской Православной Церкви. Кроме этого, поддержку анархистской группе оказывали и представители местного кустарничества [10, с. 296].

В свою очередь, номенклатура Ульяновского губернского комитета ВКП (б) полагала, что антисоветская анархическая группа вела активную политическую работу среди различных социальных слоёв, которая не находила отклика у рабочих и крестьян. По итогу ряда дискуссий партийные работники пришли к выводу о том, что данная анархическая антисоветская организация, безусловно, обладает «враждебной сущностью» к советской власти и может в перспективе нанести значительный политический ущерб имиджу партядра комсомола и вредна из-за распространения антисоветских коммунистических учений [4, л. 122]. Ульяновское партийное губернское руководство, несмотря на информацию, переданную местными органами государственной безопасности, полагало, что массовой поддержки у анархистов и подпольщиков в Ульяновской губернии нет и не будет, в связи с этим можно будет справиться с ними посредством проведения пропагандистской и агитационной работы не прибегая к политическим арестам, тем самым не делая «политической рекламы» руководящим лицам данной экстремистской группы [4, л. 144]. Однако, ульяновские комсомольцы решили усилить контроль за настроением местной молодёжи и провести кадровые перестановки в своих рядах.

В ходе установленного наблюдения работниками правоохранительных структур за членами данной организации было выявлено, что Кольцов предпринимал усилия по вовлечению в свою анархическую подпольную и законспирированную организацию курсантов партийной школы и в дальнейшем старался убедить их совершить действия, направленные против советской власти.

В Ульяновской Губернской советской партийной школе существовала особая группа анархистской организации в составе восьми человек, каждый из которых подписал бумагу о полном подчинении руководству анархической антисоветской организации в лице Кольцова и его помощников Барина и Глебова и клятвенным обещанием «всеми возможными силами» бороться с советской властью [5, л. 199].

Летом 1925 года в населенном пункте Старая Зиновьевка Карсунской уездной административной единицы Ульяновской губернии анархисты Барин и Глебов предприняли попытку по вовлечению в ряды своей анархически и антисоветски настроенной группы подпольщиков деревенской молодежи, приходивших в местную библиотеку для получения учебных пособий. Публично выступая перед деревенскими обывателями, Барин открыто критиковал вождей Октябрьской революции 1917 года, заявляя о том, что они не выполнили свои обещания по улучшению жизни трудового народа. Однако, его заявления не нашли отклика у сельской молодежи, а ряд особо сознательных лиц и вовсе подал заявления в правоохранительные органы и в ульяновский партийный аппарат с просьбой проверить членов анархистов на предмет их антисоветских взглядов [4, л. 146].

Руководители анархистской организации полагали, что мирными методами, а именно посредством пропаганды и агитации, не удастся завлечь на свою сторону большое количество молодых лиц, поэтому рассматривали возможность применения террористических и вооруженных методов борьбы против Советской власти. На основании этого решения ими были приобретены несколько единиц огнестрельного оружия, а именно револьверы системы «Наган» 1895 года выпуска и боеприпасы, которые были спрятаны на квартире у Барина [18]. Архивные данные свидетельствуют о том, что анархическую антисоветскую подпольную группу в регионе к концу 1925 года удалось ликвидировать лишь благодаря сети агентов, созданной правоохранительными органами, ввиду слабости партийных и молодежных структур в регионе [5, л. 200].

После ликвидации подпольной группы органы власти в губернии пришли к выводу, что существенная доля комсомольских работников достаточно халатно относятся к выполнению своих обязанностей и осуществляют слабую организационную кадровую политику, из-за чего необходимо кардинально менять вектор работы с молодежью [2, л. 133].

В Ульяновской губернии в 1926 – 1928 гг. антисоветские элементы нередко проникали в структуры ВКП(б) и ВЛКСМ для разложения их изнутри и для того, чтобы создать оппозиционные движения внутри советских органов власти. Несмотря на довольно немногочисленный состав подобных «неблагонадежных групп» ульяновские комсомольцы все же рассматривали подпольщиков как серьезную угрозу из-за их экстремистских настроений и возможности использования террористических методов против советских и партийных работников [5, л. 202].

Ульяновским партийным аппаратом был принят комплекс мер по отсечению от вступления в ВКП(б) и в ВЛКСМ антисоветских настроенных элементов и разработана программа по сотрудничеству комсомола с правоохранительными органами в рамках решения задачи ликвидации альтернативных молодежных объединений. Окончательно удалось решить властям данную задачу и закрепить монополию комсомола на осуществление работы с молодым поколением во второй половине 1920-х годов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в Симбирской (Ульяновской) губернии период с 1918 по 1928 гг. для комсомольской организации и ее подведомственных комитетов стал временем борьбы за влияние на молодое поколение с многочисленными действующими в регионе молодежными объединениями.

Существенную угрозу для партийного и комсомольского руководства в регионе несло то, что в нем проживали многочисленные члены бывших антисоветски настроенных политических сил, прежде всего, выходцев из среды умеренных социалистов, а также анархистов, имевших опыт контрреволюционной деятельности против советской власти в период Гражданской войны.

Стратегия комсомола по борьбе с некоммунистическими молодёжными организациями постоянно подвергалась в зависимости от текущего положения дел в регионе корректировке, в результате чего, расширялся и комплекс методов влияния на молодёжные массы. Тем не менее, комсомолу, несмотря на все больше возникавшие трудности, удалось разработать эффективную стратегию и в кооперации с партийными структурами и при поддержке правоохранительных структур ликвидировать все альтернативные и оппозиционные молодёжные организации, тем самым утвердив свою монополию на осуществление работы с молодым поколением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бобков Н. Н. Детские и молодёжные объединения и организации в жизни Российской провинции в 1917 - 1923 гг.: Дис. ... кандидата ист. наук. Кострома, 2004.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1013.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 43. Оп. 1. Д. 94.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 43. Оп. 1. Д. 361.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 43. Оп. 1. Д. 368.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 473.

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 487.

Комсомол и время: Ульяновская областная организация в документах, воспоминаниях, фактах; сост. и ред. В. Н. Егоров; науч. и археогр. ред. Р. В. Ильязова. М.: Россия молодая, 2018.

Леонова О. В., Елисеев А. Л. Влияние комсомола на молодёжные движения в России. Власть. 2020. Номер 5.

Лютюв Л. Н. Настроения молодежи. Середина 1920-ых годов. Провинция. Материалы четвертой научной конференции, посвященной ученому и краеведу С. Л. Сытину: сб. док. Ульяновск.: 2008.

Меркулов П. А. Борьба РКСМ с другими общественными организациями за влияние на молодежь в 1920-е годы. Управленческое консультирование. 2017. Номер 9.

Михайлова В. 1919 год: первая комсомольская. Ульяновский комсомолец. 1972. 14 марта.

Мухамедов Р.А., Чигрин М.В., Пашкин А.Г. Формирование системы революционных трибуналов на территории Среднего Поволжья в 1917 - 1923 гг. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2023. Т. 5. Номер 1 (17).

Оконов Б. А. Становление и развитие комсомольской организации Калмыкии в 1921 - 1943 гг.: Дис. ... кандидата ист. наук. Элиста, 2021.

Осипов Р.П. Молодёжное движение Орловского региона в 1890-е гг. - 1945 г.: от политических организаций начала XX века до ВЛКСМ: Дис. ... кандидата ист. наук. Москва, 2013.

Очерки истории Ульяновской организации ВЛКСМ. Саратов: Приволжское книж. изд-во, Ульяновское отд-ние, 1986. С. 41.

Первый Всероссийский съезд РКСМ, 29 октября - 4 ноября 1918 г. Истомол ЦК РЛКСМ, Комиссия по изучению истории юношеского движения в России. 3-е изд. М.; Л.: Молодая гвардия, 1926.

Сазонтов Г. Комсомолу Ульяновска - 55 лет. Ульяновский комсомолец. 1974. 12 апреля.

Слезин А. А. Роль комсомола в формировании политической культуры советского общества, 1921 - 1929 гг.: на материалах Центрального Черноземья: Дис. ... доктора ист. наук. Тамбов, 2000.

Соколова В. И. Молодежь Чувашии в 1917 - 1941 гг.: исторический опыт социально-политической организации: Дис. ... кандидата ист. наук. Чебоксары, 2001.

ТатаринOV. Молодежные движения в России и в Советском Союзе в 1917 - 1991 гг.: уроки истории: Дис. ... кандидата ист. наук. Москва, 1997.

Фефелова О.С. Проблемы развития региональной молодежной коммунистической организации в России - СССР 1919 - 1991 гг. (На примере Орловской комсомольской организации): Дис. ... кандидата ист. наук. Мытищи, 2020.

Шацкин Л. Основные вопросы юношеского движения: сб. ст. М.: Молодая гвардия, 1925. С. 38.

Шитова А.А. Комсомол в духовной сфере жизни советского общества 1921 - 1929 гг. (на материалах Северо-Кавказского края): Дис. ... кандидата ист. наук. Тамбов, 2022.

STRUGGLE OF THE KOMSOMOL ORGANIZATION WITH OPPOSITION AND ALTERNATIVE YOUTH ASSOCIATIONS IN SIMBIRSK (ULYANOVSK) PROVINCE IN 1918-1928 YEARS

**Mukhamedov, Rashit Alimovich¹, Boyko, Natalia Semyonovna²,
Filatov, Artyom Vladimirovich³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova, 4/5, Lenin Square, Ulyanovsk, Russia

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova, 4/5, Lenin Square, Ulyanovsk, Russia

³Candidate of Historical Sciences, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova, 4/5, Lenin Square, Ulyanovsk, Russia

Abstract

The article deals with the process of struggle of the Komsomol organization with opposition and alternative associations of youth in Simbirsk (Ulyanovsk) province in 1918 - 1928. The authors on the basis of archival materials from the State Archive of Modern History of the Ulyanovsk region, ego-documents and periodicals, introduced for the first time in the scientific turnover, touch upon the formation of the Komsomol movement in the region, reveal the peculiarities of its interaction with the party and law enforcement agencies in the fight against non-communist youth organizations. The work scrupulously analyzes the process of obtaining the Komsomol monopoly on the implementation of work with young people. In conclusion it is noted that in Simbirsk (Ulyanovsk) provincial Komsomol organization and its subordinate committees, despite the regularly arising difficulties, managed to establish at a high level of interaction with party structures and securing the support of law enforcement agencies to carry out the liquidation of all alternative and opposition youth organizations operating in the region, providing itself a monopoly position.

Keywords: history, country, province, peasants, youth, komsomol.

REFERENCE LIST

Bobkov N. N. Detskie i molodezhnye ob"edineniya i organizacii v zhizni Rossijskoj provincii v 1917 - 1923 gg.: Dis. ... kandidata ist. nauk. Kostroma, 2004.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ulyanovskoj oblasti. F. 1. Op. 1. D. 1013.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ulyanovskoj oblasti. F. 43. Op. 1. D. 94.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ulyanovskoj oblasti. F. 43. Op. 1. D. 361.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ulyanovskoj oblasti. F. 43. Op. 1. D. 368.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ulyanovskoj oblasti. F. 57a. Op. 2. D. 473.

Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Ul'yanovskoj oblasti. F. 57a. Op. 2. D. 487.

Komsomol i vremya: Ul'yanovskaya oblastnaya organizaciya v dokumentah, vospominaniyah, faktah; sost. i red. V. N. Egorov; nauch. i arheogr. red. R. V. Il'yazova. M.: Rossiya molodaya, 2018.

Leonova O. V., Eliseev A. L. Vliyanie komsomola na molodezhnye dvizheniya v Rossii. Vlast'. 2020. Nomer 5.

Lyutov L. N. Nastroeniya molodezhi. Seredina 1920-yh godov. Provinciya. Materialy chetvertoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj uchenomu i kraevedu S. L. Sytinu: sb. dok. Ul'yanovsk.: 2008.

Merkulov P. A. Bor'ba RKSM s drugimi obshchestvennymi organizacijami za vliyanie na molodezh' v 1920-e gody. Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2017. Nomer 9.

Mihajlova V. 1919 god: pervaya komsomol'skaya. Ul'yanovskij komsomolec. 1972. 14 marta.

Muhamedov R.A., CHigrin M.V., Pashkin A.G. Formirovanie sistemy revolyucionnyh tribunalov na territorii Srednego Povolzh'ya v 1917 - 1923 gg. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Istoricheskie nauki. 2023. T. 5. Nomer 1 (17).

Okonov B. A. Stanovlenie i razvitie komsomol'skoj organizacii Kalmykii v 1921 - 1943 gg.: Dis. ... kandidata ist. nauk. Elista, 2021.

Osipov R.P. Molodyozhnoe dvizhenie Orlovskogo regiona v 1890-e gg. - 1945 g.: ot politicheskikh organizacij nachala XX veka do VLKSM: Dis. ... kandidata ist. nauk. Moskva, 2013.

Ocherki istorii Ul'yanovskoj organizacii VLKSM. Saratov: Privolzhskoe knizh. izd-vo, Ul'yanovskoe otdnie, 1986. S. 41.

Pervyj Vserossijskij s'ezd RKSM, 29 oktyabrya - 4 noyabrya 1918 g. Istomol CK RLKSM, Komissiya po izucheniyu istorii yunosheskogo dvizheniya v Rossii. 3-e izd. M.; L.: Molodaya gvardiya, 1926.

Sazontov G. Komsomolu Ul'yanovska - 55 let. Ul'yanovskij komsomolec. 1974. 12 aprelya.

Slezin A. A. Rol' komsomola v formirovanii politicheskoy kul'tury sovetskogo obshchestva, 1921 - 1929 gg.: na materialah Central'nogo CHernozem'ya: Dis. ... doktora ist. nauk. Tambov, 2000.

Sokolova V. I. Molodezh' CHuvashii v 1917 - 1941 gg.: istoricheskij opyt social'no-politicheskoy organizacii: Dis. ... kandidata ist. nauk. CHEboksary, 2001.

Tatarinov O.V. Molodezhnye dvizheniya v Rossii i v Sovetskom Soyuze v 1917 - 1991 gg.: uroki istorii: Dis. ... kandidata ist. nauk. Moskva, 1997.

Fefelova O.S. Problemy razvitiya regional'noj molodezhnoj kommunisticheskoy organizacii v Rossii - SSSR 1919 - 1991 gg. (Na primere Orlovskoj komsomol'skoj organizacii): Dis. ... kandidata ist. nauk. Mytishchi, 2020.

Shackin L. Osnovnye voprosy yunosheskogo dvizheniya: sb. st. M.: Molodaya gvardiya, 1925. S. 38.

Shitova A.A. Komsomol v duhovnoj sfere zhizni sovetskogo obshchestva 1921 - 1929 gg. (na materialah Severo-Kavkazskogo kraja): Dis. ... kandidata ist. nauk. Tambov, 2022.